

DOI: 10.5281/zenodo.8237317

A ATUAÇÃO DA BIOTECNOLOGIA NO PROCESSO DE IMUNIZAÇÃO NO CENÁRIO DE SAÚDE PÚBLICA

THE ROLE OF BIOTECHNOLOGY IN THE IMMUNIZATION PROCESS IN THE PUBLIC HEALTH SCENARIO

Shirley Daiane Alves da Silva¹

Thalia Lima Nogueira²

Lidiane Hilário da Silva³

Joao Paulo da Silva⁴

Edislayne Jiselly de Souza Alves⁵

Bianca Karoline Claudino Siqueira⁶

Tamires Tainá Lima Nogueira⁷

Renata Hilário da Silva⁸

Janete Clair Silva Santos⁹

Raul Sousa Andreza¹⁰

RESUMO: Ao usufruir da manipulação de sistemas biológicos e organismos vivos a biotecnologia amplia o campo de pesquisa e experimentação principalmente na área da saúde, promovendo avanços significativos na prevenção e controle de doenças e agravos. As vacinas correspondem a um dos produtos mais promissores desta ferramenta visto que doenças foram erradicadas e eliminadas de circulação, acarretando na diminuição de taxas de morbimortalidade e disseminação de patologias infectocontagiosas que refletem diretamente no cenário de saúde pública brasileira e funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS). O presente estudo objetivou analisar e discorrer sobre a aplicação das técnicas biotecnológicas na produção de vacinas e seus impactos na saúde pública brasileira. Com relação ao método, trata-se de uma revisão bibliográfica sistemática em que foram realizadas buscas na literatura à procura de materiais que atendiam aos critérios de inclusão e ao tema proposto, sendo selecionados 14 artigos, 02 resumos simples e 01 site eletrônico nas bases de dados do Google Acadêmico, SciELO e LILACS publicados de 1998 a 2020. Mediante análise do material encontrado na literatura, a biotecnologia há tempos é explorada pelos seres humanos e tendo

1 shirleyalves13@outlook.com

2 thalianog7@gmail.com

3 lidiane201902@gmail.com

4 joaop1998123@gmail.com

5 jisellysouza5@gmail.com

6 biancakaroline1@icloud.com

7 tamires-nog@hotmail.com

8 renata.hilario123

9 janeteclair23@gmail.com

10 raulfacesf@gmail.com

DOI: [10.5281/zenodo.8237317](https://doi.org/10.5281/zenodo.8237317)

em vista seu grande potencial para inovação a sua crescente repercussão e uso nas diversas cadeias produtivas passou a ser vista cada vez mais como uma estratégia, em especial para os meios de indústria, voltados ao bem-estar e qualidade de vida da população. A produção de insumos e imunológicos são exemplos explícitos dos avanços proporcionados resultando no desenvolvimento de vacinas de primeira, segunda e terceira geração. Em função da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, a corrida pelo desenvolvimento de medidas profiláticas seguras e eficazes foi primordial no combate a disseminação do patógeno. Sendo que no Brasil são utilizados três tipos principais de imunizantes, a CoronaVac, por exemplo, pertence a primeira geração de vacinas em que o vírus (SARS-CoV-2) inativado ou atenuado é utilizado para gerar uma resposta imune, enquanto que a AstraZeneca emprega o vetor viral sem replicação. E a Pfizer/BioNTech utiliza a tecnologia de RNA mensageiro (mRNA) pertinente a terceira geração de vacinas, afim de que o mRNA ao carregar o código genético do vírus estimule o organismo a produzir anticorpos. O Programa Nacional de Imunização (PNI) corresponde ao agente coordenador dessas ações de vacinação e desde sua criação em 1973 até os dias de hoje representa um modelo a ser seguido e almejado por outros países, apesar da não aceitação universal da imunização, sua ampla atuação garante a cobertura vacinal de aproximadamente 74% do território brasileiro. Enfatizando assim, a necessidade da contínua promoção de políticas públicas que envolvam campanhas de conscientização sobre a importância das vacinas e suas finalidades, além do incentivo estatal sobre as pesquisas e na promoção de formas distintas de produção, bem como apoio financeiro aos instrumentos biotecnológicos. Em suma, é notória a contribuição excepcional da Biotecnologia frente aos avanços na saúde humana pela prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças.

Palavras-chave: Biotecnologia; Vacinas; Saúde Pública.

ABSTRACT: By taking advantage of the manipulation of biological systems and living organisms, biotechnology expands the field of research and experimentation, especially in the area of health, promoting significant advances in the prevention and control of diseases and illnesses. Vaccines are one of the most promising products of this instrument, since diseases have been eradicated and eliminated from circulation, resulting in the reduction of morbidity and mortality rates and the spread of infectious and contagious pathologies that reflect directly on the Brazilian public health scenario and the functioning of the Unified Health System (SUS). The present study aimed to analyze and discuss the application of biotechnological techniques in vaccine production and their impacts on Brazilian public health. Regarding the method, this is a systematic bibliographic review in which literature searches were conducted in search of materials that fulfilled the inclusion criteria and the proposed theme, being selected 14 articles, 02 simple summaries and 01 electronic site in the Google Academic, SciELO and LILACS databases published from 1998 to 2020. By analyzing the material found in literature, biotechnology has long been explored by human beings and, in view of its great potential for innovation, its growing repercussion and use in the various production chains has come to be seen increasingly as a strategy, especially for the means of industry, aimed at the population's well-being and quality of life. The production of inputs and immunologicals are explicit examples of the advances provided resulting in the development of first, second and third generation vaccines. Due to the pandemic caused by the new coronavirus, the race to develop safe and effective prophylactic measures was primordial in combating the spread of the pathogen. In Brazil, three main types of immunizers are used;

DOI: [10.5281/zenodo.8237317](https://doi.org/10.5281/zenodo.8237317)

CoronaVac, for example, belongs to the first generation of vaccines in which the inactivated or attenuated virus (SARS-CoV-2) is used to generate an immune response, while AstraZeneca employs the viral vector without replication. And Pfizer/BioNTech uses messenger RNA (mRNA) technology relevant to the third generation of vaccines, so that the mRNA carrying the genetic code of the virus stimulates the organism to produce antibodies. The National Immunization Program (PNI) corresponds to the coordinating agent of these vaccination actions and since its creation in 1973 to the present day represents a model to be followed and desired by other countries, despite the lack of universal acceptance of immunization, its wide action ensures vaccination coverage of approximately 74% of the Brazilian territory. Therefore, the need for continuous promotion of public policies that involve awareness campaigns about the importance of vaccines and their purposes is emphasized, as well as state incentives for research and the promotion of different forms of production, and financial support for biotechnological tools. In short, it is notorious the exceptional contribution of Biotechnology to the advances in human health through prevention, diagnosis and treatment of diseases.

Keywords: Biotechnology; Vaccines; Public Health.

1 INTRODUÇÃO

Em razão mais da necessidade que curiosidade, o homem em seus primórdios já ansiava construir, moldar e transformar sua realidade, por meio inicialmente de simples conquistas referentes ao seu modo de viver, caçar, alimentar e medicar. Simultaneamente a esse processo, mesmo de que forma inconsciente, se dava início o desenvolvimento econômico e progressão social relacionado à descoberta e exploração tecnológica, que viria a ser um marco para futuros avanços nos estudos sobre biologia molecular, genética, microbiologia e conseqüentemente na biotecnologia. Utilizado pela primeira vez em 1919 pelo engenheiro Karl Ereky, o termo biotecnologia origina-se a partir da combinação dos radicais: bio (vida), logos (conhecimento) e tecnos (utilização prática), e refere-se ao conjunto de fundamentos teóricos associados à aplicação tecnológica que visa à manipulação de sistemas biológicos e organismos vivos, constituindo assim um amplo campo de pesquisa e experimentação (GUSMÃO; SILVA; MEDEIROS, 2017; CARNUT et al, 2019).

Diversos são os setores em que a biotecnologia tem desempenhado um papel significativo, impulsionando assim o desenvolvimento socioeconômico do Brasil seja no meio ambiente, através da aplicação de técnicas que reduzem os compostos poluentes presentes na

DOI: 10.5281/zenodo.8237317

atmosfera, ou na agricultura minimizando a utilização de pesticidas. Contudo, uma de suas aplicações que promove impactos positivos a sociedade está na promoção de saúde e bem-estar da população, desde a descoberta e produção de fármacos para o tratamento de patologias, como também na produção de insumos como soros e vacinas para proporcionar a erradicação de doenças tidas como difíceis de serem controladas (FLORÊNCIO; JUNIOR; ABUD; 2020).

O desenvolvimento de vacinas tem se tornado cada vez mais eficaz e seguro, principalmente pela adesão as técnicas da biotecnologia em sua produção, relatando importantes mudanças em como as vacinas de primeira e segunda geração eram manuseadas e abrindo espaço para uma terceira geração de vacinas de DNA. Tais transformações permitiram o estudo de novos antígenos e bem como a sua administração, vetores, funcionamento do sistema imune, etc. Dessa forma, as vacinas até os dias de hoje são as estratégias de intervenção com a melhor relação custo-benefício associada à saúde pública, por seu potencial de erradicação de doenças, prevenção de epidemias e redução no número de mortes por doenças infecciosas. Uma relação de vacinas oferecidas pelo SUS foi sendo incluído no Plano Nacional de Imunização (PNI) ao longo do tempo graças aos inúmeros avanços da biotecnologia (BRAZ et al, 2014).

O objetivo do trabalho foi analisar e discorrer sobre a aplicação das técnicas biotecnológicas na produção de vacinas e seus impactos na saúde pública brasileira.

MÉTODOS

Trata-se de uma revisão bibliográfica sistemática, em que foram realizadas buscas na literatura à procura de materiais que atendiam aos critérios de inclusão e ao tema proposto, sendo selecionados 14 artigos, 02 resumos e 01 site eletrônico apto a utilização. Os seguintes descritores foram abordados: biotecnologia, vacinas e saúde pública, e as pesquisas ocorreram no período de março a junho de 2021 nas bases de dados do Google Acadêmico, SciELO e LILACS, em periódicos publicados no período de 1998 a 2020 em português, como caracterizado na figura I.

Figura I- Fluxograma de seleção dos estudos.

Fonte: Autoria própria.

De acordo com a leitura e análise realizada, foram selecionados 14 artigos que apresentavam características compatíveis à explorada em nosso estudo, como expresso no quadro I.

Quadro I- Descrição dos artigos selecionados para revisão sistemática.

ANO	AUTOR	OBJETIVO GERAL	MÉTODO	RESULTADOS
2014	BRAZ et al.	Apresentar as três gerações de vacinas, citando estratégias de desenvolvimento com enfoque nas contribuições da Biotecnologia.	Revisão bibliográfica.	Biotecnologia atual de forma direta sobre a produção de vacinas da primeira, segunda e terceira geração, além de agir sobre o cenário de saúde pública visando à autossuficiência do setor, de modo a reduzir gastos públicos com vacinas importadas e focar especificamente em problemas epidemiológicos nacionais.
2010	CARRER; BARBOSA; RAMIRO.	Discorrer sobre a utilização de ferramentas biotecnológicas na agricultura.	Ensaio científico.	O uso da biotecnologia para a produção de alimentos e bioenergia representa novas oportunidades, mas também muitos desafios. Sendo essencial para o desenvolvimento de uma agricultura sustentável e preservação dos recursos naturais.
2019	CARNUT et al.	Discutir aspectos relativos às práticas biotecnológicas em prol de melhorias destinadas aos serviços de saúde pública e às necessidades das populações.	Ensaio bibliográfico.	Ressaltou a importância de métodos biotecnológicos do campo da odontologia na saúde pública. Cabe, portanto, a comunidade odontológica entender e se apropriar do conhecimento relativo a este tema que, na atualidade, é mais um desafio à implantação de uma saúde bucal pública e de qualidade no maior sistema de saúde universal do mundo.
2019	DOMINGUES et al.	Articular sobre o desenvolvimento e distribuição de imunológicos no Brasil.	Abordagem teórico-narrativa descritiva.	Evidenciou a importância no PNI como coordenador das ações de saúde no processo de imunização e a incorporação de estratégias frente a movimentos como o Movimento

				Vacina Brasil para aumentar a cobertura vacinal.
2010	DINIZ; PEREIRA.	Explorar a aplicação na biotecnologia no processo de produção de imunizantes.	Ensaio científico.	A disponibilização de vacinas profiláticas e a perspectiva de desenvolvimento de vacinas com efeito terapêutico para tumores associados ao HPV ilustram de forma clara o impacto que a biotecnologia moderna traz para o campo da pesquisa vacinal.
2020	FLORÊNCIO; JUNIOR; ABUD.	Analisar o desenvolvimento tecnológico da biotecnologia para a saúde no Brasil no período de 2007 a 2016.	Abordagem quantitativa com a aplicação de métodos estatísticos alinhados a análise de patentes.	Os resultados obtidos apresentaram um total de 503 patentes concedidas, com aplicações que envolvem, na sua maioria, a saúde humana (70%). É notório o desenvolvimento de medicamentos para o tratamento de doenças metabólicas ou endocrinológicas, enquanto as vacinas têm maiores aplicações na prevenção de doenças veterinárias. Ademais, a titularidade das patentes pertence, na sua maioria, às grandes empresas de países desenvolvidos.
2017	GUSMÃO; SILVA; MEDEIROS.	Analisar os primórdios da Biotecnologia, apontando os primeiros indícios de sua utilização, seguido de um panorama atual de suas utilizações nos mais diversos campos de atuação, com ênfase na pecuária.	Ensaio bibliográfico.	Dentre as tendências dos avanços em biotecnologia pode-se citar o desenvolvimento de novas terapias biológicas; a estruturação de novas ferramentas analíticas; o desenvolvimento e integração de ferramentas na bioinformática; a expansão das tecnologias de conversão de biomassa em biocombustível; a integração de novas plataformas de plantas à produção de fármacos; a proliferação da tecnologia transgênica para aumentar a produção agrícola e pecuária; o descobrimento de novas

				drogas baseadas na metagemônica da comunidade microbiana marinha e expansão da nanobiotecnologia, propiciando melhorar o bem-estar da população por meio de melhores soluções para problemas de saúde, alimentação, energia, materiais e meio ambiente.
2013	JUNIOR, J.B.S.	Discorrer sobre a importância do Programa Nacional de Imunização (PNI) mediante ações de promoção da saúde.	Abordagem teórica- narrativa descritiva.	Os êxitos alcançados pelo PNI renderam reconhecimento e respeitabilidade por parte da sociedade brasileira e fizeram dele um programa de Saúde Pública de referência para vários países. O apoio da população às ações de vacinação foi indispensável para o sucesso das ações do Programa, sendo diretamente responsável pelo alcance de coberturas vacinais adequadas, tanto nas ações de rotina quanto nas campanhas de vacinação.
2019	MIZUTA et al.	Identificar a percepção da importância das vacinas e os riscos da recusa vacinal entre alunos de Medicina e médicos.	Estudo transversal.	Os dois grupos consideram o Programa Nacional de Imunizações confiável e reconhecem a importância das vacinas, mas 64,2% dos estudantes e 38,5% dos médicos desconhecem o número de doenças infecciosas evitáveis pelas vacinas no calendário básico. A maioria dos entrevistados possuía carteira de vacinas, mas nem todos receberam vacina influenza 2015. Conheciam pessoas que recusavam vacinas e/ou recusavam vacinar seus filhos (respectivamente, 54,7 e 43,3% dos estudantes e 59,0 e 41,0% dos médicos). Dos médicos, 48,7% já atenderam pacientes que se recusaram

				a receber vacinas.
2020	NÓVOA et al.	Analisar a cobertura vacinal do Programa Nacional de Imunizações (PNI) no Brasil no período de 1994 a 2019 e as diferenças de cobertura entre estados e regiões.	Foi realizada uma análise descritiva, longitudinal e retrospectiva dos dados da plataforma DataSus correspondentes à cobertura vacinal no período desejado.	Foi encontrada uma cobertura extremamente satisfatória, com destaque à vacina BCG. Contudo, verificou-se um acesso heterogêneo a comparação das regiões brasileiras e também no contexto intrarregional. Estudos como este, permitem conhecer as necessidades da população e os bolsões de baixa cobertura, guiando as ações de saúde futuras.
2014	OLIVEIRA; SPENGLER.	Evidenciar iniciativas realizadas em países em desenvolvimento que tiveram significativo impacto para a solução de seus problemas de saúde.	Revisão bibliográfica.	Ressalta progressos científicos realizados no Brasil e os desafios na área de biotecnologia em saúde humana, verificando que a inovação tecnológica serve de importante propulsor para modificações tanto quantitativas, referentes ao crescimento da economia do país, quanto qualitativas, relacionadas à melhoria da vida das pessoas.
2003	PÔRTO; PONTE.	Por meio da iconografia expor a história das vacinas e suas campanhas.	Revisão narrativa.	Duas coleções de imagens importantes para a compreensão da história das políticas de imunização em nosso país foram selecionadas e confirmam como o uso da iconografia em torno das vacinas e das campanhas de vacinação constitui importante acervo para aqueles que se interessam pela temática das políticas de imunização. Nela, muitas vezes, estão presentes diversas representações sobre as vacinas e as doenças por elas combatidas; os ambientes onde as vacinações eram postas em prática; os veículos e as estratégias de convencimento e

				comunicação de massa, bem como o conhecimento que se tinha a respeito das doenças e das vacinas utilizadas para combatê-las.
2016	PEREIRA; OLIVEIRA.	Abrange a produção de antibióticos, sua influência ao longo dos anos após seu descobrimento, a classificação da diversa gama desses medicamentos hoje existentes, e a forma mais comum de produzir a maioria deles, a fermentação, com foco na penicilina.	Levantamento bibliográfico.	O crescimento constante da indústria farmacêutica, além da grande contribuição para o melhoramento dos indicadores de saúde da população, também tem grande relevância na atividade econômica mundial, movimentando cifras bilionárias anualmente, e entre todos os medicamentos comercializados, os antibióticos são responsáveis por grande parte das drogas comercializadas, requerendo montantes de investimentos em produção e pesquisa cada vez maiores para desenvolvimento constante de medicamentos eficientes.
2020	SILVA; NOGUEIRA.	Discorre sobre a corrida na produção de vacinas contra a COVID-19	Estudo de rastreamento.	Muitas pesquisas ainda precisam ser realizadas, pois já foi observada a grande capacidade de mutação deste vírus e já há relatos de possíveis casos de reinfeção. Se ainda nem sabemos se os anticorpos resultantes da infecção natural por esse vírus fornecem proteção e se esta é duradoura, imagine os anticorpos gerados pela imunização ativa. Além disso, a disposição do público em apoiar as medidas de quarentena adotadas pela saúde pública, incluindo o distanciamento social voluntário e a utilização de máscaras para diminuir a disseminação da COVID-19, nem sempre tem sido

DOI: 10.5281/zenodo.8237317

				adequada em todos os países.
--	--	--	--	------------------------------

Fonte: autoria própria, 2021.

2 DESENVOLVIMENTO

Em meio ao lento, mas progressivo avanço tecnológico que se seguia na década de 70, temas referentes à biotecnologia também ganhavam visibilidade nos meios de propagação midiáticos da época, referenciando principalmente o desenvolvimento do primeiro organismo com DNA recombinado, que se deu por meio da transferência do DNA viral para uma bactéria em 1973. Contudo, anos antes já se evidenciava a utilização dos métodos biotecnológicos por parte dos seres humanos em busca de benefícios próprios, desde formas primitivas pela sobrevivência a manipulação da estrutura bioquímica da célula e invenções voltadas para a produção de antibióticos por exemplo. Com um grande potencial para inovação principalmente no cenário de saúde, a crescente repercussão e uso da biotecnologia nas diversas cadeias produtivas passaram a ser vistas cada vez mais como uma estratégia, em especial para os meios de indústria, voltados ao bem-estar e qualidade de vida da população (CARRER; BARBOSA; RAMIRO, 2010).

De acordo com a classificação emitida na Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) durante a Conferência das Nações Unidas sobre meio ambiente e desenvolvimento, qualquer aplicação referente ao uso da tecnologia associada à ciência da saúde que manipula sistemas biológicos e organismos vivos para fabricação ou modificação de produtos para fins específicos, faz parte do processo biotecnológico de caráter multidisciplinar. Tais matérias-primas representam ainda um impulso necessário ao crescimento econômico e social do país, principalmente para aqueles que estão em desenvolvimento como o Brasil, pois estimula a progressão científica ao passo que encoraja a adoção de métodos e técnicas modernas de produção, rompendo com os paradigmas que relacionam a prosperidade tecnológica e científica apenas a países de primeiro mundo (BRASIL, 1998; OLIVEIRA e SPLENGER, 2014).

Os campos de aplicabilidade nessa área são amplos e complexos, no que diz respeito à saúde humana se destaca a elaboração de medicamentos, diagnósticos, terapia gênica,

DOI: 10.5281/zenodo.8237317

biofármacos, vacinas e antibióticos. Sendo que este último teve início por meio da produção de Penicilina em escala industrial que trouxe notoriedade aos avanços promovidos pela biotecnologia, enaltecendo sua utilidade para o desenvolvimento de novos antibióticos e fármacos de elevada eficiência no combate a microrganismos cada vez mais resistentes em decorrência das modificações genéticas naturais. Desde o século XX diversas drogas dessa classe com altas taxas de eficácia têm sido produzidas como: tetraciclina, estreptomicina, eritromicina (PEREIRA e OLIVEIRA, 2016; OLIVEIRA e SPLENGER, 2014).

Outra inovação atingida por brasileiros que utilizaram esse tipo de tecnologia objetivando a promoção da saúde envolve a fabricação de insulina recombinante humana. Procedimento possível por meio da produção e atuação das macromoléculas de proteína sobre a regulação metabólica e que afetaram positivamente os estudos de DNA recombinante. Amplamente utilizada no processo terapêutico de uma das comorbidades mais comuns entre a população brasileira a diabetes mellitus, a insulino terapia age de modo a reduzir o teor de glicose presente na corrente sanguínea (hiperglicemia) ocasionada pela deficiência ou ineficiência desse hormônio, conseqüentemente implicando na redução de morbimortalidade por tal patologia (GUSMÃO; SILVA; MEDEIROS, 2017).

A imunização e a conseqüente erradicação de doenças é um dos resultados mais promissores e evidentes no campo da saúde mediante uso de instrumentos biotecnológicos, isso ocorre por meio da produção de vacinas que inicialmente eram derivadas apenas do próprio microrganismo infeccioso em sua forma inativada ou atenuada, todavia, técnicas mais modernas e inovadoras já apontam para métodos seguros que tem se mostrado também eficazes. Sendo assim, o indivíduo vacinado adquire uma defesa prévia contra o agente invasor, que ao tentar penetrar as células do organismo ativa o sistema imunológico produzindo uma resposta correspondente (FRANCO et al., 2019).

Em meados de 1904, a cidade do Rio de Janeiro vivenciava uma das maiores epidemias da história de saúde pública brasileira, tendo em vista os inúmeros fatores que contribuíram para que a varíola se alastrasse são apontados principalmente a falta de saneamento básico, precariedade de higiene, além da resistência a imunização da população sobre um procedimento ao qual não estavam familiarizados e desprovidos de informação, eclodindo em uma revolta. À vista disso, o surto da varíola no século XVIII contemplou um

DOI: 10.5281/zenodo.8237317

significativo momento histórico no avanço das vacinas, em que a Campanha Mundial de Erradicação da Variola juntamente aos esforços de sanitaristas como Oswaldo Cruz que acreditavam na eficácia desses imunológicos, disseminaram essa prática como importante aliada à promoção da saúde (PORTO, 2003; FRANCO et al., 2019).

Os contínuos estudos e pesquisas possibilitaram o desenvolvimento de diferentes tipos de vacinas que ao longo do tempo se dividiram em primeira, segunda e terceira geração. As de primeira geração apresentam em sua composição o patógeno já submetido a procedimentos que levaram a sua inativação ou atenuação, sendo tal técnica utilizada na produção da vacina BCG (Bacilo de Calmette e Guérin) contra a tuberculose, ou ainda por meio de agentes não patogênicos de outros hospedeiros que apresentam características semelhantes e agem como antígenos, como a vacina contra a *Bordetella pertussis*. Vacinas que atuam no combate a variola, poliomielite, sarampo, rubéola e adenovírus apresentam essa abordagem em sua produção e pelos resultados satisfatórios observados socialmente se mostram eficazes e seguras. (DINIZ e FERREIRA, 2010; BRAZ et al, 2014).

Enquanto que as vacinas pertencentes à segunda geração fazem uso de toxinas ou partículas purificadas de origem sintética, natural ou derivados da recombinação de DNA, com o intuito de estimular a imunização com alvo único e específico. Destacam-se a vacina antitetânica, antidiftérica, hepatite B e as que são voltadas para o controle de doenças como a meningite meningocócica e pneumonia. Ressaltando aqui a disponibilidade e administração desses imunizantes em todas as Unidades de Saúde da Família (USF) espalhadas por todo o território brasileiro (FRANCO et al, 2019; DINIZ e FERREIRA, 2010).

Estratégias mais avançadas são empregadas nas vacinas de terceira geração também conhecidas por gênicas ou de DNA, pelo uso direto do material genético do microrganismo infeccioso na decodificação de proteínas atuantes na proteção e imunidade, por apresentar aspectos como a facilidade no controle de qualidade e a estabilidade térmica, essa técnica é valorizada pela comunidade científica na produção de imunológicos. Sucesso garantido pela capacidade do DNA em atravessar barreiras celulares, instigando o uso da biotecnologia moderna na elaboração de métodos de prevenção através, por exemplo, da manipulação genética (FRANCO et al, 2019).

DOI: 10.5281/zenodo.8237317

Atualmente, a imunização em massa representa a principal medida profilática no controle de disseminação do novo coronavírus responsável pela pandemia vigente. No Brasil são utilizadas principalmente três tipos diferenciados de vacinas de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, a CoronaVac, por exemplo, pertence a primeira geração de vacinas em que o vírus (SARS-CoV-2) inativado ou atenuado é utilizado para gerar uma resposta imune, enquanto que a AstraZeneca emprega o vetor viral sem replicação. Já a Pfizer/BioNTech utiliza a tecnologia de RNA mensageiro (mRNA) pertinente a terceira geração de vacinas, afim de que o mRNA ao carregar o código genético do vírus estimule o organismo a produzir anticorpos. Contudo, outras vacinas ainda estão em fase de desenvolvimento e teste, sendo possível a incorporação destas no quadro de imunizantes contra o SARS-CoV-2 (SILVA e NOGUEIRA, 2020).

Com o sucesso da imunização na Campanha de Erradicação da Varíola, no Rio de Janeiro, o Ministério da Saúde se tornou ciente da eficácia e seguridade das vacinas no controle de doenças infectocontagiosas, passando a investir massivamente na produção de imunizantes em virtude também do seu custo-benefício. As implicações da biotecnológica na produção desses insumos refletem diretamente sobre o sistema de saúde pública pela redução da morbimortalidade de doenças transmissíveis, conquistas como a erradicação da varíola já citado anteriormente, eliminação de doenças como poliomielite e febre amarela urbana, além da redução na incidência da difteria e coqueluche comprovam quão imprescindível é a vacinação. Sendo que mais de 20 doenças são prevenidas pela disponibilidade das 19 vacinas no SUS que contemplam as mais diversas faixas-etárias, raças e etnias, baseando-se nos princípios do Sistema Único de Saúde de integralidade, equidade e universalidade (DOMINUES et al, 2019).

O Programa Nacional de Imunização (PNI) corresponde ao agente coordenador das ações de vacinação no Brasil, desde sua criação em 1973 até os dias de hoje representa um modelo a ser seguido e almejado por outros países, visto que sua ampla atuação garante a cobertura vacinal de aproximadamente 74% do território brasileiro em que a região centro-oeste possui a maior taxa de cobertura (77,13%) no período de 1994 a 2019. Os motivos que levam a incompleta cobertura no Brasil estão relacionados ao movimento antivacina, em que alguns indivíduos recusam a vacinação por insegurança ou falta de informação e do

DOI: 10.5281/zenodo.8237317

negacionismo da eficácia de tais produtos, outro obstáculo seriam as áreas de difícil acesso (NÓVOA et al, 2020).

Apesar de conter pequenos grupos de pessoas, este movimento ameaça os avanços na saúde promovidos pelo PNI em que tal recusa traz não somente riscos individuais como também coletivos, retrocedendo o quadro epidemiológico por meio do retorno de doenças já controladas ou até mesmo erradicadas como o aumento no número de casos de sarampo em até 300% no ano de 2019 evidenciado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Enfatizando assim, a necessidade da contínua promoção de políticas públicas que envolvam campanhas de conscientização sobre a importância das vacinas e suas finalidades, que alcancem essa parte da população e aumente os índices de cobertura vacinal (JÚNIOR, 2019; MIZUTA et al, 2019).

Dessa forma, é primordial o incentivo estatal sobre as pesquisas científicas na promoção de formas distintas de produção, bem como apoio financeiro aos instrumentos biotecnológicos que permitam sua constante modernização em busca de resultados rápidos e eficientes, induzindo a autossuficiência do setor posto que sua natureza metódica e capacidade de transformação podem impactar diretamente sobre a qualidade de vida e bem-estar de toda uma população, além do retorno econômico proporcionado (OLIVEIRA e SPENGLER, 2014).

3 CONCLUSÃO

Diante do exposto, é notória a contribuição excepcional da Biotecnologia frente aos avanços na saúde humana pela prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças, em que a tecnologia permite o estudo detalhado de tecidos, células, partículas, etc. visando facilitar a produção de matérias-primas que beneficiem a sociedade como um todo. Perceptível, por exemplo, na saúde pública, sobretudo no desenvolvimento de imunizantes cada vez mais progressistas que atuam na erradicação e controle de doenças infectocontagiosas promovendo consequentemente a promoção da saúde e proteção à população, o PNI atua como mediador insubstituível para que todos os cidadãos sejam contemplados e as vacinas distribuídas em todo território nacional.

DOI: 10.5281/zenodo.8237317

O governo por sua vez em seu poder executivo tem a função de aprimorar cada vez mais essa indústria pelo incentivo financeiro e científico, pois até mesmo os países subdesenvolvidos já demonstraram capacidade de produção neste mercado que deve ser constantemente impulsionado.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto nº 2.519, de 16 de março de 1998. Promulga a Convenção sobre Diversidade Biológica, assinada no Rio de Janeiro, em 05 de junho de 1992. Presidência da República Federativa do Brasil. Disponível em <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2519.htm>. Acesso: em 20 jun. 2021.

BRAZ, L.C.C. et al. Contribuições da biotecnologia no desenvolvimento e produção de vacinas de primeira, segunda e terceira gerações. **Revista Saúde e Ciência**, v. 3, n. 3, p. 189-206, 2014.

CARRER, H; BARBOSA, A.L; RAMIRO, D.A. Biotecnologia na agricultura. **Estudos Avançados**, v. 24, n.70, p. 149-164, 2010.

CARNUT, L. et al. Biotecnologia e saúde pública: suas interfaces teórico-conceituais e contribuições para pensar a odontologia neste diálogo. **Revista Eletrônica Gestão & Saúde**, Brasília, v. 10, n. 01, 2019.

DOMINGUES, C.M.A.L. et al. Vacina Brasil e estratégias de formação e desenvolvimento em imunizações. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, Brasília, v. 28, n. 2, 2019.

DINIZ, M.O; FERREIRA, L.C.S. Biotecnologia aplicada ao desenvolvimento de vacinas. **Estudos Avançados**, n. 24, n. 70, p. 19-30, 2010.

FRANCO, E.O. et al. **Biotecnologia e suas contribuições para a evolução dos estudos e da produção de vacinas**. IV Colóquio Estadual de Pesquisa Multidisciplinar- II Congresso Nacional de Pesquisa Multidisciplinar, 2019. Disponível em: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjv8mn06fxAhWErJUCHQ1JAhcQFnoECACQAA&url=https%3A%2F%2Fpublicacoes.unifimes.edu.br%2Findex.php%2Fcoloquio%2Farticle%2Fview%2F765%2F671&usg=AOvVaw1SrZBr2VhE4e00q1oY6N8f>. Acesso em: 27 de jun. 2021.

FLORÊNCIO, M.N.S; JUNIOR, A.M.O; ABUD, A.K.S. Desenvolvimento tecnológico da biotecnologia para a saúde no brasil. **International Journal of Innovation - IJI**, São Paulo, v. 8, n. 3, p. 541-563, 2020.

GUSMÃO, A.O.M; SILVA, A.R; MEDEIROS, M.O. A biotecnologia e os avanços da sociedade. **Revista Biodiversidade**, v. 16, n. 1, p. 135-154, 2017.

DOI: [10.5281/zenodo.8237317](https://doi.org/10.5281/zenodo.8237317)

JUNIOR, J.B.S. 40 anos do Programa Nacional de Imunizações: uma conquista da Saúde Pública brasileira. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, Brasília, v. 22, n. 1, p. 7-8, 2013.

MIZUTA, A.H. et al. Percepções acerca da importância das vacinas e da recusa vacinal numa escola de medicina. **Revista Paulista de Pediatria**, v. 3, n. 1, p. 34-40, 2019.

NÓVOA, T.A. et al. Cobertura vacinal do programa nacional de imunizações (PNI). **Brazilian Journal of Health Review**, Curitiba, v. 3, n. 4, p. 7863-7873, 2020.

OLIVEIRA, H.S; SPENGLER, R.L. Inovações na área de biotecnologia em saúde humana em países em desenvolvimento e sua importância econômica e social: uma reflexão sobre o cenário atual e perspectivas futuras. **Caderno pedagógico**, Lajeado, v. 11, n. 1, p. 99-116, 2014.

PORTO, A; PONTE, C. F. Vacinas e campanhas: imagens de uma história a ser contada. **História, Ciências, Saúde Manguinhos**, v. 10, supl. 2, p. 725-42, 2003.

PEREIRA, E.L; OLIVEIRA, A.L.A. A produção de antibióticos por processos fermentativos aeróbios. **Revista da Universidade Vale do Rio Verde**, Três Corações, v. 14, n. 2, p. 1058-1078, 2016.

RIBEIRO, V.H; VASQUES, K; JACINTO, D.M. Biotecnologia na área da saúde: vacinas gênicas. **Revista UNILUS Ensino e Pesquisa**, v. 12, n. 27, 2015.

SILVA, L.O.P; NOGUEIRA, J.M.R. A corrida pela vacina em tempos de pandemia: a necessidade da imunização contra a COVID-19. **Revista Brasileira de Análises Clínicas**, v. 52, n. 2, p. 149-53, 2020.